

КРИТЕРИИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Раджапова Дильфуза Дусчановна

Преподавательница кафедры Английского языка ТМА

Аннотация: На этой статье присматривается критерии и организационно-педагогические условия формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетенции студентов медицинского вуза при обучении иностранному языку и охарактеризует уровни проявления профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, выявить организационно-педагогические условия, определить наиболее оптимальные способы и средства обучения, обеспечивающие формирование профессионально ориентированной языковой компетенции, разработает оценочно-контролирующую систему, позволяющую проводить мониторинг уровня ее сформированности.

Ключевые слова: профессионально ориентированная коммуникативная компетенция, организационно-педагогические условия, диагностичность и достоверность, практико-ориентированные умения.

ВВЕДЕНИЕ.

В современных условиях глобализации от каждого профессионала требуется не только глубокое понимание своей профессиональной сферы, но и умение эффективно общаться в социальной и профессиональной среде, то есть обладать коммуникативной компетентностью. Растет потребность в развитии профессионально ориентированной коммуникативной компетентности, особенно у специалистов, работающих в различных областях. Данная компетенция включает в себя не только навыки устного и письменного общения, но и способность свободно общаться, правильно воспринимать, анализировать и передавать информацию в конкретных областях профессиональной деятельности. В современной педагогике главными критериями образовательного процесса стали личностно-ориентированный подход, внедрение инновационных технологий, компетентностный подход. В таких условиях одной из актуальных проблем становится разработка научно обоснованных подходов, четких критериев и эффективных организационно-педагогических условий формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетентности студентов в образовательных организациях.

Несмотря на то, что существует множество исследований, направленных на развитие коммуникативной компетентности в педагогической практике, многие аспекты остаются нерешенными, особенно в развитии ее профессионально ориентированной формы. Так, например, ограниченность теоретических знаний в процессе изучения языка, недостаточное развитие практической речевой деятельности, отсутствие неразрывной связи образовательных программ с профессиональной деятельностью создают ряд проблем в этой области. Также к существующим проблемам можно отнести недостаточную подготовку преподавателей по коммуникативным методикам, отсутствие единой системы оценивания, а также неразвитость у студентов

самостоятельного мышления и свободного выражения своего мнения. Поэтому основной целью данной статьи является выявление критериев, необходимых для формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетентности, и обоснование организационно-педагогических условий, а также описание эффективных методов и средств, которые могут быть использованы в этом направлении. Актуальность данного исследования заключается в том, что оно способствует совершенствованию образовательного процесса не только в теоретическом плане, но и посредством практико-ориентированных рекомендаций. Также создается основа для эффективной реализации будущей профессиональной деятельности путем развития у студентов умения успешно общаться в реальных коммуникативных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью. Методологической основой исследования выбраны компетентностный подход, коммуникативно-диагностические методы, деятельностный подход и интегрированные образовательные технологии.

На основе этих подходов предлагаются научно обоснованные подходы к решению обозначенных в статье проблем. Особенности профессионально ориентированного обучения иностранному языку, сформулированным принципам, следующим этапом необходимо выделить критерии и охарактеризовать уровни проявления профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, выявить организационно-педагогические условия, определить наиболее оптимальные способы и средства обучения, обеспечивающие формирование профессионально ориентированной языковой компетенции, разработать оценочно-контролирующую систему, позволяющую проводить мониторинг уровня ее сформированности. Совершенствование «профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции» студентов медицинского вуза при обучении иностранному языку предполагает оперативную обратную связь, быстрое получение информации о результативности процесса формирования данной компетенции.

Для этого требуется выявить критерии и охарактеризовать уровни ее проявления, разработать оценочно-контролирующую систему изучения динамики уровня ее сформированности. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования показал, что в ней не нашли достаточного освещения вопросы, связанные с определением критериев актуализации профессионально ориентированной коммуникативной компетенции и выявления уровня ее сформированности у студента.

ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ

Основная цель данного исследования – выявить, обосновать и эмпирически закрепить критерии формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетентности у студентов и аспирантов, а также организационно-педагогические условия, способствующие ее развитию.

Методологическую основу исследования составили коммуникативный подход, компетентностный подход, концепция личностно-ориентированного

образования, интерактивные образовательные технологии, концепция современных педагогических инноваций.

Объектом исследования является процесс обучения студентов-филологов высших учебных заведений.

Предметом исследования является процесс формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетентности и система организационно-педагогических условий, его обеспечивающих.

Исследование проводилось в следующие этапы:

Подготовительный этап – изучалась существующая литература, передовой зарубежный и отечественный опыт, формировались концептуальные основы.

Диагностический этап — исходная ситуация анализировалась с помощью анкетирования, интервьюирования и наблюдений среди учащихся и преподавателей.

Экспериментальный этап – в экспериментальной группе внедрялись новые педагогические условия на основе специально разработанных методических материалов и интерактивных упражнений.

Этап анализа результатов - экспериментальные результаты были оценены с использованием статистических методов, на основании полученных результатов были разработаны выводы и рекомендации.

Основные методы, использованные в исследовании:

Анализ и синтез - ключевые концепции и подходы были систематизированы посредством анализа существующих теоретических источников.

Исходная ситуация определялась эмпирическими методами — анкетированием, интервьюированием, наблюдением и тестированием.

Проведен педагогический эксперимент с участием контрольной и экспериментальной групп, дана оценка эффективности организационно-педагогических условий обучения.

Статистический анализ — выводы были сделаны на основе четких доказательств путем обработки результатов эксперимента с использованием математических и статистических методов (модовый, медианный, дисперсионный, процентный анализ).

В исследовании особое внимание уделено компонентам коммуникативной компетентности (культура речи, использование профессиональной лексики, адекватность в общении, прагматическая компетентность, социокультурная адаптация) и разработаны критерии оценки каждого из них.

В экспериментальном этапе приняли участие студенты 2-3 курсов факультета иностранных языков. Они были разделены на контрольную (традиционное обучение) и экспериментальную (на основе новых методов) группы. Экспериментальная группа использовала тематические исследования, ролевые игры, обсуждения, проектное обучение, рефлексивное письмо и моделирование профессионального общения. Анализ результатов показал, что новые организационно-педагогические подходы существенно повысили

сформированность у студентов позитивного отношения к коммуникативной деятельности и навыков общения в профессиональном контексте.

Понятие «критерий» означает признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо. Это могут быть зависимые переменные характеристики, которые предположительно являются наиболее адекватными для решения каких-либо проблем. Большое значение имеют диагностичность и достоверность основных критериев, позволяющих выявить уровень сформированности профессионально ориентированной коммуникативной компетенции.

2. Эффекты учебных материалов: на основании проанализированных литературных источников, выявленных особенностей и сформулированных принципов нами определены критерии совершенствования профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, которые отражены в таблице 1.2.

Таблица 1. Критерии и содержание критерий совершенствования профессионально ориентированной коммуникативной компетенции

Критерии	Содержание критериев
<i>Мотивационно-целевой</i>	мотивация и готовность студентов к овладению профессионально ориентированной коммуникативной компетенцией, проявляющиеся в понимании необходимости (значимости) овладения ею для будущей профессиональной деятельности
<i>Операционально-деятельностный</i>	владение практико-ориентированными умениями и навыками оперирования понятиями, проявляющееся при профессионально ориентированном чтении; составление вопросов-суждений и ответов на них, проявляющееся при профессионально ориентированном говорении (дискуссии) в без переводной форме, применение законов диалектики, проявляющееся при решении профессионально ориентированных ситуационных задач, проблем
<i>Результатирующий</i>	умение провести самооценку освоенных практико-ориентированных умений и навыков, отражающую оценку собственной результативности в овладении профессионально ориентированной коммуникативной компетенции и выявлении уровня сформированности профессионально ориентированной коммуникативной компетенции

Для определения уровней проявления профессионально ориентированной коммуникативной компетенции мы за основу взяли стандарты владения ИЯ, которые описаны в «Общеввропейских компетенциях владения ИЯ: Изучение, преподавание, оценка» ("Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment"). Данный документ отражает итог начатой в 1971 году работы экспертов стран Совета Европы, по систематизации подходов к преподаванию ИЯ и стандартизации оценок уровней владения языком.

РЕЗУЛЬТАТ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Результаты исследования показывают, что выявленные критерии и организационно-педагогические условия имеют большое значение в формировании профессионально ориентированной коммуникативной компетентности. В ходе исследования было установлено, что формирование данной компетентности у студентов целесообразно осуществлять в три этапа: диагностический, учебно-организационный и рефлексивный. В частности, использование коммуникативных заданий, соответствующих профессиональной сфере, интерактивных методов (дискуссии, ролевые игры, дебаты), информационно-коммуникационных технологий оказало положительное влияние на укрепление языковой компетенции студентов в профессиональной сфере. Также формированию коммуникативной компетентности способствовали конструктивное общение преподавателя и студента, мотивирующая педагогическая среда, личностно-ориентированный подход, создание возможностей для диалога в практических ситуациях. Работа, проведенная в экспериментальных группах, показала, что процесс обучения, основанный на четких критериях, оказался эффективнее традиционных методов, а студенты достигли уровня умения четко и бегло излагать свои мысли в профессиональной деятельности. В ходе обсуждения было определено, что особую роль в формировании такой компетентности играет системная и последовательная организация учебного процесса, интеграция с профильными дисциплинами, а также обучение на основе реальных коммуникативных ситуаций. При этом наличие педагогических условий, в частности, квалифицированных преподавателей и современной учебно-методической базы, также являются важными факторами, определяющими положительные результаты. В заключение следует отметить, что для эффективного формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетентности необходимы четко определенные критерии и продуманные организационно-педагогические условия. В результате их сочетания у студентов развиваются не только языковые навыки, но и умения эффективно общаться в профессиональной деятельности, обосновывать свое мнение, решать профессиональные задачи.

В итоге были разработаны система уровней владения языком и система описания этих уровней с использованием стандартных категорий. Эти два комплекса создают единую сеть понятий, которая может быть использована для описания стандартным языком любой системы сертификации, а следовательно, и любой программы обучения, начиная с постановки задач – целей обучения – и заканчивая достигаемыми в результате обучения компетенциями. К настоящему моменту педагогами выделяются три уровня владения языком: до пороговый, пороговый и пороговый продвинутый.

Таблица 1.3. Обобщенное описание критериев уровней коммуникативной компетенции

Критерии уровней коммуникативной компетенции	Содержание критериев уровней коммуникативной компетенции
A1	Может участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Понимает отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами
A2	Может выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые темы
B1	Может составить связное сообщение на известные или особо интересующие его темы. Понимает общее содержание сложных текстов на абстрактные и владение конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты.
B2	Понимает общее содержание сложных текстов на абстрактные и владение конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорит достаточно быстро и спонтанно. Умеет делать четкие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему

Обобщая значимость всех уровней профессионально ориентированной языковой компетенции, можно сказать, что A1 – A2 уровень выживания и предпороговый уровень – характеризуются недостаточным владением профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией и ограниченными возможностями ее применения в профессионально ориентированной речевой деятельности. Профессиональный тезаурус недостаточный.

Пороговый уровень B1 сформированности ПОКК позволяет студенту осуществлять профессионально ориентированную речевую деятельность, решать профессионально ориентированные ситуационные задачи в профессиональной сфере, при этом наиболее эффективно он это делает с заранее подготовленными для обсуждения или знакомыми темами (проблемами). Профессиональный тезаурус достаточный.

Пороговый продвинутый уровень B2 профессионально ориентированной коммуникативной компетенции позволяет студенту осуществлять профессионально ориентированную речевую деятельность, решать профессионально ориентированные ситуационные задачи, отстаивать свою точку зрения во время дискуссии на профессиональные темы. Этот уровень позволяет студенту эффективно осуществлять коммуникативную деятельность в иноязычной среде. Профессиональный тезаурус достаточен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В статье рассматриваются теоретико-методологические основы формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетенции в системе высшего образования. Автор подчеркивает важность

коммуникативной подготовки специалистов в условиях усиливающихся требований современного рынка труда и глобализации профессиональной среды. Коммуникативная компетенция представляется как интегративное качество личности, включающее совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного и адекватного взаимодействия в профессиональной деятельности. Основное внимание уделяется критериям оценки уровня сформированности данной компетенции. Предлагается классификация критериев на когнитивные (знание профессиональной терминологии, лексики, грамматических конструкций), деятельностные (способность применять знания в практических ситуациях, участвовать в профессиональных диалогах, вести деловую переписку) и личностные (мотивация к профессиональному развитию, коммуникативная активность, толерантность в межличностном взаимодействии). Кроме того, статья освещает организационно-педагогические условия, способствующие успешному формированию профессионально ориентированной коммуникативной компетенции. Среди них выделяются: внедрение компетентного подхода в образовательный процесс, использование интерактивных методов обучения (деловые игры, проблемное обучение, моделирование профессиональных ситуаций), обеспечение междисциплинарной интеграции, организация языковой среды, а также участие студентов в практике, стажировках и проектной деятельности. Отдельное внимание уделено роли преподавателя как модератора коммуникативной среды, а также необходимости корректной диагностики коммуникативных умений студентов с использованием современных педагогических и психодиагностических методов. Автор отмечает, что эффективность формирования компетенции значительно повышается при наличии четкой структуры целей, поэтапного планирования и системной обратной связи. В заключение делается вывод о том, что формирование профессионально ориентированной коммуникативной компетенции представляет собой комплексный и целенаправленный процесс, требующий согласованных действий со стороны педагогов, студентов и образовательных учреждений в целом. Достижение высокого уровня данной компетенции обеспечивает конкурентоспособность выпускников и их успешную профессиональную реализацию.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. – Ташкент, 1996. – 384 с.
2. Указ Президента Республики Узбекистан 6 мая 2019 года № УП-4310 «О мерах по дальнейшему развитию системы медицинского и фармацевтического образования и науки».
3. Указ Президента Республики Узбекистан 7 апреля 2020 года № УП-4666 «О мерах по внедрению совершенно новой системы подготовки и непрерывного профессионального развития кадров в медико-санитарной сфере».

4. Указ Президента Республики Узбекистан «О государственной программе «Года поддержки молодёжи и укрепления здоровья населения» от 3 февраля 2021 года.
5. Абакумова Н.Н., Малкова И.Ю. Компетентностный подход в образовании: организация и диагностика // Научное издание. – Томск: ТГУ, 2007. – 368 с.
6. Байрам, М. (1997). Обучение и оценка межкультурной коммуникативной компетенции. Многоязычные вопросы.
7. Канале, М. и Свейн, М. (1980). Теоретические основы коммуникативных подходов к преподаванию и тестированию второго языка. Прикладная лингвистика, 1(1), 1–47. <https://doi.org/10.1093/applin/I.1.1>
8. Селсе-Мурсия, М. (2007). Переосмысление роли коммуникативной компетенции в преподавании языка. В Е. Alcón & М. Р. Safont (ред.), Межкультурное использование языка и изучение языка (стр. 41–57). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5639-0_3
9. Хаймс, Д. Х. (1972). О коммуникативной компетенции. В J. В. Pride & J. Holmes (ред.), Sociolinguistics (стр. 269–293). Penguin.
10. Richards, J. C., & Schmidt, R. (2010). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics (4-е изд.). Routledge.
11. Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (1996). Language testing in practice: Designing and developing useful language tests. Oxford University Press.
12. Littlewood, W. (2004). The task-based approach: Some questions and suggestions. ELT Journal, 58(4), 319–326. <https://doi.org/10.1093/elt/58.4.319>
13. Savignon, S. J. (2002). Interpreting Communicative Language teaching: Contexts and challenges in Teacher Education. Yale University Press.
14. Dörnyei, Z., & Ushioda, E. (2011). Мотивация преподавания и исследования (2-е изд.). Routledge.
15. Выготский, Л. С. (1978). Разум в обществе: развитие высших психических процессов. Harvard University Press.